

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Operating problems of the moderate sized public accounting firm

Vincent, N. H. S. — Zeer praktische uiteenzetting over den gang van zaken in een middelgroot accountantskantoor. Na een beknopte beschrijving van de inrichting van schr. eigen kantoor wordt op de volgende punten nader ingegaan: het vaststellen van de behandelingsprocedure nadat de opdracht is binnengekomen, het opbergen van rapporten en bescheiden, de organisatie van en de controle op het typewerk, enkele factoren die bij de personeelkeuze van belang zijn en de inrichting van de boekhouding.
A I *Journal of Accountancy No. 1, Juli 1946* 986

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Wettelijke regeling van het accountantsberoep

Dijker, Prof. R. A. — Beschrijving van de pogingen welke t.a.v. de wettelijke regeling voor het accountantsberoep zijn gedaan. Schr. onderscheidt 3 fasen en bespreekt ze kort. De groote moeilijkheid bij elk ontwerp is altijd geweest het ontwerpen van een overgangsregeling. Besproken wordt hoe in de verschillende wetsontwerpen de overgang is geregeld. Ondanks critiek is het ontwerp van 1939 als geheel wel aanvaardbaar.

A II 4 *Naamlooze Venootschap No. 7, October 1946* 986

III. LEER VAN DE INRICHTING

Uniforme rekeningstelsels

Starreveld, R. W. — Na enkele opmerkingen te hebben gemaakt n.a.v. een publicatie van de Hoofdgroep Industrie over rekeningstelsels (o.a. worden de daar genoemde voordeelen van deze stelsels aangehaald), critiqueert schr. op verschillende punten het Deutsche standaard-rekeningschema.

A III 2 *Organisatie en Efficiëncie No. 10/11, Oct./Nov. 1946* 854.01

A direct method for preparation of fund statements

Vatter, J. W. — Instructief artikel over een in Amerika gebruikelijk systeem van balansvergelijking. Schr. stelt tegenover de opvatting waarin de „fund statement” als staat van fluctuaties in de kaspositie wordt beschouwd de zienswijze dat deze de mutaties in het netto bedrijfsvermogen dient te analyseeren. Dit brengt tevens een belangrijke vereenvoudiging in de te volgen procedure. De balans wordt nu gesplitst in vast en vlottend kapitaal, in kort en lang vermogen dat in respectievelijk „current balance-sheet” en „capital balance-sheet” wordt vereenigd. Uitvoerige voorbeelden van de boekingswijze van mutaties in beide sub-grootboeken verduidelijken den tekst. Complicaties scheppen de mutaties die niet een der bovengenoemde activa of passiva betreffen. Voor de verwerking van deze mutaties geeft schr. uitvoerige aanwijzingen en voorbeelden.

A III 2 *Journal of Accountancy No. 6, Juni 1946* 558.4

Mauser-Cordt

Redactie — Na een korte karakteristiek van deze soort gecombineerde reken- en schrijfmachines, wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van het rekenmechanisme (instellen der factoren, opnemen van factoren in de telwerken, uitvoeren

van berekeningen, constantenmechanisme), van het telmechanisme (selectie en inschakeling, aftrekken, totaliseeren) en van het schrijfmecanisme (aard, schrijven, omschrijving). Hierna worden de wagen, het toetsenbord en de automatische besturing uitvoerig behandeld.

A III 3

De Kantoormachinegids No. 93, 1 October 1946

824

Rheinmetall, Model F. M. S.

Redactie — Korte karakteristiek van deze gecombineerde reken-, tel- en schrijfmachine. De gedetailleerde beschrijving omvat het rekenmechanisme, het telmechanisme, het schrijfmecanisme, de wagen, het toetsenbord en de automatische besturing.

A III 3

De Kantoormachinegids No. 94, 1 November 1946

824

Synchro — Madras

Redactie — Als laatste in de reeks gecombineerde reken-, tel- en schrijfmachines wordt de Synchro-Madras beschreven. Gedetailleerd worden behandeld; het rekenmechanisme (uitvoerig), het schrijfmecanisme, het toetsenbord en de automatische besturing (uitvoerig met schematische voorstelling).

A III 3

De Kantoormachinegids No. 94, 1 November 1946

824

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Onbeperkte bevoegdheid van den accountant, inzake het uitbrengen van rapporten, is in het belang van de zaak die hij dient

Rigter, S. — Naar aanleiding van een geval waarbij een accountant vergaande bevoegdheid werd verleend inzake het uitbrengen van rapporten welke zijn dienst betroffen, propageert schr. de idee, dat deze uitbreiding geldt voor alle bedrijven, waar men accountants-bijstand noodig acht. De taak van den accountant bestaat uit constateeren, rapporteeren en adviseeren, waardoor alles wat voor het bedrijf van belang is naar voren wordt gebracht. Hij toont dit aan met een voorbeeld van een gasbedrijf, waarbij hij tevens een voorbeeld van een rapport ontwerpt, waarin vergelijkingen met andere bedrijven worden getrokken. T.o.v. de particuliere ondernemingen ligt hier eveneens een taak voor het Economisch Instituut van den Middenstand.

A IV 2

Maandblad voor Boekhouden No. 588/589, Nov./Dec. 1945

986.01

Examination of working cash funds

Carr, E. W. — Korte beschrijving van de methoden die voor de kascontrole door den accountant of internen controleur dienen te worden toegepast. Opsomming van vijf manieren waarop fraude kan worden gepleegd. Hiermede dient bij het opstellen van controlemaatregelen rekening te worden gehouden. Tenslotte een opsomming van vijftien veiligheidsmaatregelen ter vrijwaring voor fraude.

A IV 3

Journal of Accountancy No. 2, Augustus 1946

873.07

De „massa” als ongunstige factor bij administratieven arbeid

Luijk, H. — De concentratie van massa-arbeid in de administratie kan arbeidsvermeerderende gevolgen met zich medebrengen. Schr. illustreert dit door voorbeelden aan den administratieven arbeid bij den Postchèque- en Girodienst ontleend. Hierbij wordt geconstateerd, dat de localisatie van fouten en de visueele controle bij groote administraties minder effectief is en dat de differentiatie en het aanbrengen van wijzigingen steeds meer bezwaren ontmoet.

A IV 3

Organisatie en Efficiency No. 10/11, Oct./Nov. 1946

876

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Herorientatie inzake het object der bedrijfseconomie

Belle, L. H. — Naar aanleiding van Prof. ten Doesschate's; Sociale Bedrijfseconomie? in E.S.B. 29 Aug. 1945, geschreven artikel. Schr. geeft allereerst de essentiele trekken uit het betoog van prof. ten Doeschate weer en bespreekt dan het besluit om voor de bedrijfseconomie de winst als identiteitsprincipe te doen vervallen. Hij beziet het kapitalisme als economisch stelsel en de opkomst van de geleide economie. Hij ziet als alternatief van het kapitalisme de „Managerial Society”. In verband hiermede bespreekt hij de verbondenheid van onderneming en bedrijf en concludeert dat het winststre-

ven als zoodanig niet kan worden veroordeeld. Afwijkingen tusschen winststreven en streven naar maatschappelijke behoefte = bevrediging moeten gecorrigeerd worden. Tenslotte behandelt hij de ondernemersfiguur en de ondernemerspremie welke laatste b.v. in communistische landen het karakter heeft gekregen van kostenbestanddeel. De meerdere sociale gebondenheid rechtvaardigt nog niet om van „sociale” bedrijfseconomie te spreken. Het bedrijf als productieel behoudt een eigen leven, hetgeen het bestaansrecht vormt voor de bedrijfseconomie. Zoolang nog van winst sprake is, dient de winst als indentiteitsprincipe en als voornaam object van de bedrijfshuishoudkunde gehandhaafd te worden.

B a II 2

De Naamlooze Venootschap No. 7, October 1946

115.3

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Index numbers and analysis of gross profit variation as a management tool

Axelsson, C. F. — Indexcijfers betreffende omzet, prijzen en kosten kunnen belangrijke aanwijzingen aan de bedrijfsleiding geven. In dit korte artikel geeft schr. eenige voorbeelden van de berekening van indexcijfers per maand voor omzet, kosten en bruto winst.

B a III 2

Journal of Accountancy No. 6, Juni 1946

863

De literatuurdocumentatie in het bedrijf

Dreese, M. J. — Behandeling van de overwegingen, welke een rol spelen bij het organiseren van een literatuurdocumentatie naast een reeds bestaande bibliotheek, een persdienst en een afdeling statistische documentatie. Een juiste organisatie van de literatuurdocumentatie, daar waar reeds een speciale bedrijfsbibliotheek bestaat, vraagt een scherpe afbakening van de terreinen van deze hulpdiensten. Verder moet beider taak als elkaar aanvullende diensten worden geanalyseerd. Schr. bespreekt het doel van de literatuurdocumentatie en geeft daarna een korte taakanalyse van de literatuurdocumentatie en van de bibliotheek. Verder behandelt hij de taakverdeling tusschen beide, het contact met persdienst, statistische documentatie en bepaalde functionarissen in het bedrijf. Het blijkt zeer goed mogelijk te zijn in bepaalde gevallen een documentatie op te bouwen naast de bibliotheek en in coördinatie daarmede. Schr. verwijst naar het prae-advies van G. A.V. Riemsdijk: Economische Documentatie, N.I.D.E.R. publ. No. 201, 1941.

B a III 2

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 10, October 1946

926

De betrouwbaarheid van stukscontrole

Enters, J. H. — De betrouwbaarheid van de steekproefcontrole wordt gewoonlijk beoordeeld door het vergelijken van haar resultaten met die van een volledige controle. Schr. geeft in dit artikel de oplossing van het probleem op welke wijze de betrouwbaarheid van de volledige controle zelf is na te gaan: de bekwaamheid van een controleur tot het verrichten van massale metingen werd bij Van der Heem N.V. uitgedrukt in een „verzadigingscoëfficiënt”, ontwikkeld door Spearman, welke diende voor het vergelijken van de capaciteiten der controleurs, en werd berekend uit de correlatiecoëfficiënten tusschen de meetresultaten der diverse controleurs. In twee ahangsels wordt in het kort uiteengezet op welke wijze de correlatiecoëfficiënten tusschen de meetresultaten der verschillende controleurs en de „verzadigingscoëfficiënten” worden berekend.

B a III 2

Statistica No. 1, October 1946

86:636

Eenvoudige methode voor het interpreteren van statistisch controle-materiaal

Jongh, A. J. — Schr. geeft een vereenvoudigde methode voor het berekenen van het gemiddelde gewicht en de quadratische strooiing der gewichten van pakjes met poedervormige producten, welke worden verpakt op automatische pakmachines met volumedoseering. De steekproefwaarnemingen worden verdeeld in drie groepen: links van een bepaalde minusgrens, rechts van een bepaalde plusgrens en tusschen de minus- en de plusgrens. Met behulp van een nomogram voor een „normale verdeling” worden uit de groepstotalen het gemiddelde gewicht en de quadratische strooiing op eenvoudige wijze berekend. Een afbeelding van dit nomogram en een tabel met de voor de vervaardiging hiervan gebruikte cijfers zijn in den tekst opgenomen. Schr. behandelt tenslotte een vereenvoudigde methode voor de verzameling van het voor bovengenoemde berekeningen noodzakelijke statistische materiaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van numeratoren voor het bepalen van het aantal waarnemingen in elk der drie genoemde groepen.

B a III 2

Statistica No. 1, October 1946

86:636

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING.

Kostprijscalculaties

D u i j n, H. v. — Schrijver, Hoofd van den Controledienst van het Directoraat-Generaal van de Prijzen, ziet als eerste vereischte voor een juiste kostprijscalculatie, dat deze a.h.w. een spiegelbeeld is van de organisatie van de onderneming. Een berekening van de kosten van bewerkingen en prestaties zal dus aan de eigenlijke calculatie vooraf dienen te gaan. Alleen op deze wijze wordt verband gelegd tusschen opbrengst en kosten der prestaties per afdeling. In samenhang hiermede zet schr. het principe van de kostenverdeelstaat uiteen; deze moet de afwijkingen tusschen voor- en nacalculatie aangeven en een nadere analyse van eventueele verschillen mogelijk maken.

B a IV 1 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 10, October 1946* 526.2

Cost estimating in reproduction work

J a n i c k i, W. — De ervaring leert dat het uiterst moelijk is een gezonde financiële basis voor een copieerinstelling te vinden. De prijzen voor de producten van de verschillende reproductiemethoden (photocopieën, microfilms, hectographieën) dienen op kostprijsberekening te zijn gebaseerd. Met behulp van vele practische gegevens van prijzen en kosten van de documentatie-afdelingen van het British Museum, British Patent Office, Ned. Inst. voor Documentatie enz. behandelt schr. enkele kostprijschema's voor microfilms, photocopieën, hectographieën en andere vloeistofprocessen.

B a IV 1 *F.I.D. Communicationes No. 3, Augustus 1946* 823

De berekening van onderbezettingsverliezen

B e z e m e r, Ir. T. J. — Vaststelling van de „normale bezetting” is noodzakelijk i.v.m. de resultaatanalyse. De wijze waarop met behulp van het bedrijfsdruktepercentage de variabele kosten dienen te worden gebudgetteerd is met behulp van een voorbeeld uiteengezet. Het budget opgesteld voor een bepaald bezettingsgraad vormt het zgn. „herleide budget”. De verliezen (winsten) door onder- (over)-bezetting kunnen nu worden bepaald door vergelijking van „standaardkostendekking” en „herleid budget”. Met behulp van een grafiek wordt dit nader toegelicht.

B a IV 2c *Organisatie en Efficiency No. 10/11, Oct./Nov. 1946* 521.2

Iets over de winst per boekperiode in de N.V.

K e t e l, Prof. A. B. A. v. — De winst in de onderneming kan worden onderscheiden in die per transactie, die per tijdsperiode en die gedurende den levensduur van de onderneming. Schr. behandelt eenige voorbeelden, welke een bijzonder licht werpen op het boekjaar van de naamlooze vennootschap. De afbakening in winstperioden is vooral een gevolg van de periodieke winstverdeling, speciaal omdat er een onevenredigheid voor de groepen belanghebbenden bestaat of door de wijze van verdeling wordt vastgelegd, zoodat periode-berekeningen niet steeds tot een zelfde verdeelingsresultaat kunnen leiden als die bij de totale winst over eenige perioden of bij een andere winst-groepeering over die perioden. Het gedeelte van dit artikel, dat handelt over ingekochte eigen aandelen is te beschouwen als aanvulling op het boek van schr.: *Scheetsen uit de financiering der onderneming.*

B a IV 8 *Maandblad voor Boekhouden No. 587, October 1945* 554.8

Goodwill

K n o l, Mr. Dr. H. D. M. — Uitgaande van twee gefingeerde gevallen welke ook in de praktijk voorkomen en op soortgelijke wijze worden opgelost als aangegeven, komt schr. tot eenige algemeene regels ter bepaling van de waarde van den goodwill. Hiertoe geeft hij een tweetal methodes aan. Men moet er echter rekening mede houden, dat voor de waardebepaling van den goodwill nog geen algemeen aanvaarde principes bestaan.

B a IV 8 *Maandblad voor Boekhouden No. 587, October 1945* 554.8

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De fiscus als aandeelhouder

P o l a k, Prof. N. J. — De wet op de vermogensaanwasbelasting scheidt de mogelijkheid om, volgens bepaalde regels, andere zaken dan geld in betaling te geven. Deze andere zaken kunnen niet zijn Staatsobligaties of inschrijvingen N.W.S. maar voor zoowel natuurlijke als rechtspersonen pakketten aandelen in naamlooze vennootschappen. Schr. bepleit een wettelijke voorziening op dit punt, daar de geopende mogelijkheid anders of een doode letter zal blijken of tot groote nadeelen voor den fiscus zal leiden.

Hij bespreekt problemen welke hierdoor in het leven zijn geroepen voor den Staat. De Staat moet van tevoren beter beschermd worden dan den normalen aandeelhouder, daar dit aandeelhouderschap onvrijwillig is en de rechten en aanspraken van den Staat moeten worden veiliggesteld.

B a V 1

De Naamlooze Vennootschap No. 7, October 1946

115.3

Supplementary methods of financing to provide working capital

Gordon, R. L. — Na een kort overzicht te hebben gegeven van de geijkte vormen van financiering door aantrekking van aandelen- en obligatievermogen, bespreekt schr. enkele vormen van crediet op korten termijn die in Amerika mede door de ontwikkeling tijdens den oorlog bekend zijn geworden. Het blijkt dat de credietverleening op niet snel-converteerbare voorraden aldaar niet gebruikelijk was. Schr. bespreekt een drietal redenen waarom deze vorm voor credietverleeners aantrekkelijk is. Een van de documenten waarop dit crediet wordt verleend is de ceel afgegeven door een „field-warehouse”. Deze instellingen vestigen een tijdelijk veem bij den producent die in het bezit der voorraden is. Opsomming van enkele voordeelen die bij gebruikmaking hiervan, aan den producent toevallen. Als tweede vorm van kort crediet wordt de voorschotverleening met debiteuren als onderpand besproken. Drie methoden van overdracht die onder Amerikaanse wetgeving mogelijk zijn. Kort overzicht van de opeenvolging van credietvormen in verband met het in bewerking nemen en verkoopen van beleende grondstoffen.

B a V 3a

Journal of Accountancy No. 6, Juni 1946

145

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Interne organisatie van groothandelondernemingen

Bakker, A. — Van verschillende zijden wordt getracht de functies van den distribueerenden groothandel over te nemen. De soms slechte interne organisatie, zoowel in bedrijfseconomisch als in sociaal opzicht en het ontbreken van een doelbewuste in- en verkooppolitiek boden winkeliers-inkoopverenigingen, producenten en grootwinkelbedrijf hiertoe een kans. Het eerste licht schr. nader toe door te wijzen op de inefficiënte inrichting der bedrijven, het ontbreken van elke bestudeering van de te volgen werkwijze, de ondoelmatige administratie en de onvoldoende toepassing van de beginselen van wetenschappelijke bedrijfsleiding. Het tweede blijkt uit de aanwezigheid van teveel kleine orders en het ontbreken van gedifferentieerde prijsberekening.

B a VI 9

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 10, October 1946

B54

Exploiting the showroom

Spink, W. H. — Kort artikel waarin schr. verschillende korte aanwijzingen voor de detaillisten geeft t.a.v. het gebruik van etalages. Schr. legt in dit artikel vooral den nadruk op het maken van een goeden indruk door middel van een schoone etalage. De noodzaak van het prijzen van artikelen. Hij geeft een viertal regels welke moeten worden opgevolgd om het volle profijt van de etalage te kunnen trekken.

B a VI 11

Office equipment industry, September 1946

765.3

Marktanalyse

Buy, B. G. F. — In het slotartikel over dit onderwerp behandelt schr. de wijzen waarop de raming van eigen verkoopen kan geschieden en hij geeft aan hoe de wisselende verkoop per district zou kunnen worden verklaard. Als voorbeeld wordt de statistische bepaling van de vraagfunctie van elektrische energie in verschillende gemeenten aangehaald. In hoeverre hebben schattingen van eigen verkoopen een „taakstellend” karakter? Schema van de vaststelling van sales quota per district. Tenslotte worden enkele opmerkingen gemaakt over de organisatie van het marktanalytische onderzoek in klein-, midden- en grootbedrijf, waarbij een organisatieschema voor de werkzaamheden in de statistiekafdeeling van het laatste is weergegeven.

B a VI 12

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 10, October 1946

754.5

Kleuren in het bedrijf

Valk, C. v. d. — De inwerking van de verschillende kleuren op de psyche is reeds van ouds bekend, het gebruik maken van de verschillende eigenschappen door de schildering van fabrieksruimten, machines in diverse kleuren vindt echter nog geen algemeene toepassing. Schr. geeft eenige richtlijnen voor de juiste kleurkeuze bij het schilderen van plafonds, muren, machines, werkbanken etc. en pleit voor de directe invoering hiervan in leerlingenwerkplaatsen.

B a VI 13

Organisatie en Efficiency No. 10/11, Oct./Nov. 1946

335

Voorbeelden van organisatie

Groenevelt, H. J. — Naar aanleiding van een tweetal in druk verschenen toespraken van resp. Urwick en Hopf over de organisatie als structureel probleem, geeft schr. een korte beschouwing over de structuur van de leiding in het bedrijf. Hieruit blijkt dat het probleem nog allerminst is opgelost en dat een serieuze bestudeering hiervan nog tot verrassende resultaten kan leiden.

B a VI 16

Organisatie en Efficiency No. 10/11, Oct./Nov. 1946

215.1

Verantwoordelijkheid voor reparaties en onderhoud

Burg, A. R. v. d. — In korte trekken schetst schr. de moeilijkheden die kunnen ontstaan tusschen chefs van onderhoud- en productie-afdelingen inzake reparatiewerkzaamheden. Door de machinegebreken in een viertal groepen te verdeelen, wordt het mogelijk voor iedere soort aan te geven bij wien de verantwoordelijkheid voor hun opheffing of voorkoming ligt. Het opstellen van een inspectieschema in gezamenlijk overleg met den bedrijfsleider vormt den besten middenweg. Waar het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid zal worden gelegd, is afhankelijk van de soort machines en de technische qualiteiten van de chefs.

B a VI 19

Organisatie en Efficiency No. 10/11, Oct./Nov. 1946

64:216.8

Taakstelling en taakberekening voor vertegenwoordigers

Ferro, H. — Ontwikkeling van een methode voor het bepalen van een dagtaak van een vertegenwoordiger waarbij rekening wordt gehouden met den verplaatsings-tijd. Ter verkrijging van de hiervoor vereischte gegevens wordt een formule ontwikkeld, welke den samenhang aangeeft tusschen de winkeldichtheid en het aantal mogelijke bezoeken per dag. Alle berekeningen worden per economisch-geografisch gebied (volgens de nieuwe indeeling) uitgevoerd. Een en ander wordt geïllustreerd met een rekenvoorbeeld.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency No. 10/11, Oct./Nov. 1946

746.3:212

Beschouwing over voor- en nadeelen van type- en stencilwerk

Geitenbeek, Th. W. — Schr. analyseert de kosten van het maken van afschriften door middel van de schrijfmachine en de stencilmachine. Hij bespreekt eerst de kosten van een type-eenheid, dit zijn de uurkosten van het typen, waarboven nog de papierkosten moeten worden berekend. Vervolgens worden de kosten van een stencil-eenheid bepaald (machine en bediende), waarboven nog gerekend moeten worden de papierkosten en de kosten van het afdraaien van de stencil. Hierna wordt onderzocht, via een zeer algemeene stelling van de kosten van type- en stencilwerk, wat de geldelijke voor- en nadeelen van stencillen zijn. Geconcludeerd wordt dat typewerk voordeliger is dan stencilwerk, zoolang de copieën met twee maal typen kunnen worden vervaardigd.

B a VI 23 *Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 10, October 1946*

833.6

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Profit sharing

Dixon, R. L. — In dit artikel worden het winstdeelingprincipe en de problemen die bij de toepassing ervan in Amerika worden ontmoet voor accountants uiteengezet. Ofschoon niet op details wordt ingegaan worden vele zijden belicht. Fondsvorming en uitkeering uit de loopende winst. Onder de factoren waarmede bij de opstelling rekening dient te worden gehouden, worden toegelicht: aantoonbaar verband tusschen prestatie en hoogte der uitkeering, autoriteit der bedrijfsleiding, continuïteit der winsten en verhouding van netto winst tot de loonkosten. Tenslotte enkele opmerkingen over de houding van de arbeiders-organisaties tegenover het winstdeelingstelsel. Schr. concludeert dat het stelsel als een vorm van loonbepaling dient te worden gezien.

B a VII 3

Journal of Accountancy No. 1, Juli 1946

374

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Cost accounting for beef and hog operations

Child, A. J. E. — Een accountant beschrijft in dit artikel uit eigen ervaring de problemen die zich voordoen bij de kostprijsberekening in de Amerikaansche vleeschconservenfabrieken. Overzicht van de inkoop- en verkoop-methoden van de rundvee-

en varkensslachterijen: De optredende gemeenschappelijke kosten worden na met de opbrengst van bijproducten te zijn verminderd, op het hoofdproduct verbijzonderd. Met behulp van uitvoerige voorbeelden demonstreert schr. de kostprijberekeningen voor het slachtgewicht per 100 cwt voor runderen en varkens.

B b V 16 f

Journal of Accountancy No. 1, Juli 1946

B411.82:52

BOEKENREPERTORIUM

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie van industriële ondernemingen

Vries, S. A. de, *Alphen (Samsom)*, 1946. 222 blz. — Een monografische beschrijving van de administratie van industriële ondernemingen, speciaal wat betreft de ondernemingen met massaproductie. Achtereenvolgens worden behandeld de magazijnadministratie, de administratie van het productieproces, de loonadministratie en de kostprijberekening. Nadat aan de administratie van de duurzame productiemiddelen een zeer lezenswaardig hoofdstuk is gewijd, wordt aan de eigenlijke boekhouding aandacht besteed waarna de resultaten-rekening op korten termijn wordt behandeld. Tot besluit worden op zeer beknopte wijze enkele onderdelen van de onderneming met stukproductie besproken. De moderne opvattingen op het gebied der bedrijfsadministratie worden op praktische wijze behandeld. Van de onderneming waarvan de administratie wordt besproken, wordt verondersteld dat de boekhouding wordt gevoerd volgens een gegeven rekeningstelsel, terwijl het systeem van de variabele budgetteering wordt toegepast. De wijze van behandeling van de stof is zeer instructief. Een groot aantal modellen illustreert den tekst.

A III 2

88

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Cost accounts

Hawkins, L. Whittam, *10th ed. London (Gee)*, 1943. 84 blz. — In dit praktische boekje worden de grondslagen van de kostprijberekening, toegelicht met voorbeelden, behandeld. In het eerste deel is de bespreking vrij algemeen en in het tweede deel worden suggesties gedaan ten behoeve van een groote nauwkeurigheid in de berekening. Het systeem is gebaseerd op dubbel boekhouden. Het verband leggen tusschen de kostprijboekhouding en de algemeene boekhouding komt hierbij ter sprake. Diverse formulieren illustreeren de bespreking.

B a IV 2 b

887

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The elements of marketing

Converse, P. D. and H. W. Huegy, *3rd ed. New York (Prentice Hall)*, 1945. 793 blz. — Uitvoerige didactische bespreking van Amerikaansche marktproblemen. Behandeling van de functies welke de bedrijven vervullen die deel uitmaken van den handel. De verschillende typen handelsbedrijven. Bij de bespreking van den kleinhandel worden de warenhuizen, verzendhuizen en filiaalbedrijven behandeld. De bijzondere marktverhoudingen voor verschillende categorieën (landbouw- en veeteeltgoederen, industriële goederen). De winstmarge van den handel wordt geanalyseerd; de auteurs blijken een weinig bevestigende kostenopvatting aan te hangen. De prijspolitiek en de invloed hierop van de zijde van de overheid. Tenslotte worden de behandelde problemen samengevat weergegeven. Schema's en cijfermateriaal illustreeren het boek.

B a VI 9

015

Industrial management

Knowles, A. S. and R. D. Thomson, *New York (Mac Millan)*, 1945. 791 blz. — Wetenschappelijke bespreking van vele problemen van de bedrijfsleiding. O.m. worden behandeld de vestiging en inrichting van fabrieken, de werkmethode-verbetering, loonstelsels en bedrijfsbegroting. Analyse van het productie-proces ten behoeve van